

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОЭМИССИОННЫХ
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (АЭКЛЛ) ДЛЯ
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ**

**PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF FIELD EMISSION
CATHODOLUMINESCENT LAMPS (AECLL) FOR PHOTOCATALYTIC
DISINFECTION**

САВИЧЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*аспирант, заведующий лабораторией,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

ШЕШИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ,

*доктор физико-математических наук, профессор,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

SAVICHEV ILYA ALEKSEEVICH,

*postgraduate student, head of laboratory,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

SHESHIN EVGENY PAVLOVICH,

*doctor of physical and mathematical sciences, professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

В работе на основании проведённых экспериментов и анализа имеющихся литературных данных показано, что автоэмиссионные катодолюминесцентные лампы (АЭКЛЛ) являются перспективными источниками излучения для использования в устройствах по фотокаталитическому обеззараживанию. В частности, показано, что за счёт подбора комбинации люминофоров при сохранении общих конструктивных решений возможна разработка эффективных автоэмиссионных катодолюминесцентных источников излучения с заданными спектральными характеристиками необходимыми для стимулирования фотокаталитического обеззараживания. Сделан вывод, что автоэмиссионные катодолюминесцентные лампы (АЭКЛЛ) могут рассматриваться как перспективные источники излучения при разработке фотокаталитических устройств для дезинфекции.

Based on the conducted experiments and analysis of the available literature data, it is shown that auto-emission cathodoluminescent lamps (AECLL) are promising radiation sources for use in photocatalytic disinfection devices. In particular, it is shown that by selecting a combination of phosphors while maintain-

ing common design solutions, it is possible to develop effective auto-emission cathodoluminescent radiation sources with specified spectral characteristics necessary to stimulate photocatalytic disinfection. It is concluded that auto-emission cathodoluminescent lamps (CFLs) can be considered as promising sources of radiation in the development of photocatalytic devices for disinfection.

Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия (автоэмиссия, или полевая эмиссия), катодолюминофоры, автоэмиссионные катоды (автокатоды), катодолюминесцентные источники света, автоэмиссионные катодолюминесцентные лампы (АЭКЛЛ), фотокаталитическое обеззараживание.

Key words: field emission (auto-emission), cathodoluminophores, field cathodes (auto-emission cathodes), cathodoluminescent light sources, auto-emission cathodoluminescent lamps (AECLL), photocatalytic disinfection.

В настоящее время широко применяются устройства для обеззараживания, основанные на использовании светового излучения различного, в том числе и ультрафиолетового спектрального диапазона [1 – 10; 14 – 19].

Возможность использования для дезинфекции света в различных спектральных диапазонах обусловлена различием физико-химических механизмов обеззараживания, среди которых можно выделить:

- прямое действие УФ-излучения на объекты дезинфекции, прежде всего, в спектральном диапазоне поражения генетического аппарата микроорганизмов, включая спектральный диапазон поглощения молекул ДНК: вакуумный УФ и нижний диапазон длин волн УФ-С (200 – 220 нм), а также верхний диапазон УФ-С (240 – 280 нм), где максимум поглощения соответствует диапазону 250 – 270 нм (см., например данные по обеззараживанию Covid-19 [19]);

- прямое действие на макромолекулы биообъектов, в том числе, на белки, и тем самым, на процессы клеточной регуляции, например на процессы воспроизводства вирусов (см., например [3]), что соответствует спектральным диапазонам УФВ (280 – 315 нм), УФА2 (320 – 340 нм) и даже УФА1 (340 – 400 нм);

- опосредованное действие на микроорганизмы продуктов фотохимических реакций с участием молекул среды, что соответствует широкому спектральному диапазону в зависимости от выбора реагентов фотохимических реакций (от вакуумного УФ для реакций разложения озона или УФ-диапазона для реакции разрыва связи в молекуле молекулярного хлора до видимого спектрального диапазона для фотохимических реакций с участием множества органических соединений) [2];

- фотокаталитическое, в частности, фотосенсибилизированное УФ-излучением (в спектральных диапазонах УФ-В и даже УФА1 (340 – 400 нм), а, возможно, и излучением коротковолновой части видимого светового излучения (400–500 нм) действие на биообъекты активных частиц, образующихся в среде или на поверхности, как правило, полупроводниковых фотосенсибилизаторов, например, таких как окись цинка или окись титана [2; 9; 18].

Особенно актуальна тематика, связанная с разнообразными приложениями фотокатализа, в том числе, и для обеззараживания. Сегодня фотокатализ является активно развивающейся областью, в которой достигнут высокий уровень развития благодаря крупным достижениям, совершенным в этом направлении за последние полвека. В 1972 году была продемонстрирована возможность фотокаталитического расщепления воды на УФ-облученном диоксиде титана [13], что привело к резкому увеличению научного интереса к теме фотокатализа. По предварительным оценкам, согласно данным www.webofscience.com только по фотокатализу на основе TiO_2 (поиск выполнен по запросу « TiO_2 or titanium dioxide and photo-») с 2010 года ежегодное число журнальных публикаций удвоилось и достигло значения более 16000 статей в год.

Для инициализации фотокатализа необходимо рождение электрон-дырочной пары, которое происходит в момент поглощения кванта света с энергией большей края фундаментального поглощения. Ширина запрещенной зоны нелегированного диоксида титана принимает значения от 3,0 эВ (типично для рутила) до 3,2 эВ в зависимости от кристаллической структуры. Таким образом, спектральный порог активации фотокатализа примерно 400 нм. Глубина проникновения квантов света с энергией выше ширины запрещенной зоны в TiO_2 порядка 160 нм [12].

Обычно в TiO_2 n-типа, который часто используется в фотокаталитических системах, поверхность содержит много дефектов, причем большинство из них - кислородные вакансии. Такие поверхностные дефекты можно понимать как неспаренные электроны, которые первоначально были расположены на 2p-орбитали кислорода, а затем были перенесены путем удаления соответствующего атома кислорода в зону проводимости, образованную 3d-орбиталями Ti [20]. Эти дополнительные электроны в вакансиях действуют [11] как донорные состояния в приповерхностной области, что приводит к изгибу зон вниз. Таким образом, знак и величина этого эффекта сильно зависят от состава поверхности. Адсорбция различных молекул на поверхности может менять знак изгиба зон, что особенно важно для фотокатализа, который осуществляется при атмосферных условиях.

Для осуществления фотокатализа с генерацией активных частиц, необходимых для обеззараживания, особенно важна и возможность изменения спектра действия со сдвигом в длинноволновую область за счёт модификации TiO_2 . Порог фотоактивации диоксида титана находится в УФ-области спектра. За счет легирования примесями порог поглощения можно сместить в видимую область, тем самым увеличивая фотоактивность при облучении солнечным светом или специальными источниками света в обеззараживающих устройствах. Впервые идея легирования диоксида титана для данной задачи предложена в работе [9], где опубликованы результаты расчетов плотности состояний замещения атомов кислорода в решетке диоксида титана на атомы C, N, F, P или S, согласно которым легирование анатаза с использованием азота эффективно из-за смешивания 2p-состояний азота с 2p-состояниями кислорода, что приводит к значительному уменьшению ширины запрещенной зоны, смещая край поглощения к 500 нм. Таким образом, в настоящее время для фотокаталитического обеззараживания потенциально возможно использование источников излучения в диапазоне с длинами волн вплоть до 550 нм [10].

Пока ещё нельзя точно определить оптимальный спектр излучения для фотокаталитической дезинфекции, в том числе, и на основе TiO_2 и его модификаций, но очевидно, что при разработке источников света для фотокаталитического обеззараживания необходимо предусматривать возможность изменения спектра излучения без существенных изменений конструкции, например, только за счёт замены излучающего материала (люминофора или катодоллюминофора).

Потенциально к таким источникам относятся светодиоды. Для светодиодов, в p-n переходе которого происходит интенсивная рекомбинация электронов и дырок, сопровождающаяся ультрафиолетовым излучением, и с помощью замены люминофора (люминофоров) возможно изменение спектра светового излучения.

Перспективными с этой точки зрения являются и автоэмиссионные катодоллюминесцентные лампы – источники света, в которых возбуждение люминофора производится автоэмиссионными электронами из катодов на основе, например, наноструктурированного углерода. Автоэмиссия электронов из катода под действием электрического поля происходит практически без затрат энергии. Электроны, вылетевшие из катода под действием поля модулятора, ускоряются электрическим полем и бомбардируют анод, вызывая свечение люминофора, нанесённого на анод. Спектр свечения определяется типом используемого люминофора (смеси люминофоров) и легко может быть изменён за счёт подбора материала (матери-

алов) катодлюминофора, покрывающего анод. Слой алюминия на внутренней поверхности люминофора может служить для увеличения яркости свечения, т.к. излучение от зерен люминофора распространяется на 360° , а слой алюминия служит зеркалом, отражающим свет во внешнюю часть лампы.

В конструкции АЭКЛЛ возможны различные модификации. Тем не менее, основными элементами, из которых состоит АЭКЛЛ, являются автокатод (например, на основе наноструктурированного углерода) и модулятор, составляющие катодомодуляторный узел (КМУ), анод (проводящий и часто отражающий слой и катодлюминофор), а также корпус, прозрачный в спектральном диапазоне излучения АЭКЛЛ.

Для подтверждения возможностей лёгкой модификации спектра излучения АЭКЛЛ приведём наши экспериментальные данные, полученные при использовании экспериментальных образцов АЭКЛЛ, собранных по единой схеме, с единой конструкцией КМУ, с использованием одного и того же типа материала автокатада (углеродные волокна) и с той же геометрической конфигурацией конструкции опытных образцов ламп, включая взаимное расположение КМУ – анод, геометрию анода и материал его подложки. Ниже (Рис.1) представлена зависимость яркости излучения и светового потока различных АЭКЛЛ в различных спектральных диапазонах видимого света (единая - конструкция опытных образцов АЭКЛЛ при использовании различных видов катодлюминофоров) от величины автоэмиссионного тока.

Рис.1. Зависимость яркости излучения и светового потока различных АЭКЛЛ в различных спектральных диапазонах (единая конструкция АЭКЛЛ при использовании различных видов катодлюминофоров) от величины автоэмиссионного тока.

Величина автоэмиссионного тока изменялась за счёт изменения ускоряющего напряжения. Из полученных результатов (Рис.1) видно, что свечение катодлюминофора для всех представленных разновидностей («голубой», «зелёный», «красный») в данном диапазоне силы тока происходит без эффектов насыщения возбуждения люминесценции. Полученные энергетические мощности излучения достигали значений порядка 40 мВт для «зелёного», 120 мВт для «красного» и 150 мВт для «синего» катодлюминофора, соответственно.

Было также показано (Рис.2), что, используя смеси различных люминофоров, можно модифицировать спектр излучения АЭКЛЛ, подбирая его оптимальные характеристики.

Рис.2. Спектральная характеристика излучения АЭКЛЛ, полученная при использовании смеси катодолуминофоров с различными спектрами излучения.

Для некоторых опытных образцов АЭКЛЛ со спектром излучения аналогичным спектру, представленному выше (Рис. 2) была достигнута энергоотдача (светоотдача [1]) до 50 лм/Вт.

Таким образом, проанализированные данные дают возможность сделать вывод, что автоэмиссионные катодолуминесцентные лампы (АЭКЛЛ) могут рассматриваться как перспективные источники излучения при разработке фотокаталитических устройств для дезинфекции. При этом дополнительным преимуществом является возможность дальнейшего совершенствования АЭКЛЛ с учётом возможности унификации их конструкции и относительно независимой оптимизации катодомодулирующего узла (КМУ), включая подбор материала автокатода и режима автоэлектронной эмиссии, а также оптимизации конструкции анода, включая подбор (а при необходимости и разработку) катодолуминофоров и их комбинаций, в том числе и в видимом спектральном диапазоне излучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаев А.С. Катодолуминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185. № 8. С. 853-883.
2. Воронцов А.В. Фотокатализ: преобразование энергии света для окисления, дезинфекции и разложения воды / А.В. Воронцов, Е.А. Козлова, А.С. Бесов, Д.В. Козлов, С.А. Киселев, А.С. Сафатов // Кинетика и катализ. 2010. Т. 51. № 6. С. 829-836.
3. Завестовская И.Н. Технологии UV фотосенсибилизированной инактивации вирусов / И.Н. Завестовская, А.А. Фроня // XIX Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике. Сборник трудов конференции. Москва: Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН. 2021. С. 20.
4. Киреев В.Б. Перспективы использования автоэмиссионных источников света для тепличных хозяйств / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Одиннадцатая Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. Москва, Троицк. 2018. С. 214-216.

5. Минаматская конвенция о ртути (текст и приложения). Программа ООН по окружающей среде. 2017. URL: <http://www.mercuryconvention.org>.
6. Мье М.М. Катодолюминесцентные источники в диапазоне ультрафиолетового излучения с автоэмиссионным катодом на основе углеродных материалов / М.М. Мье, Е.П. Шешин, З.Я. Лвин, Л.Н. Вин, Ч.М. Аунг, Й.М. Хтуе // Труды МФТИ. 2019. Т. 11. № 4. С. 37-46.
7. Соснин Э.А. Устройство для обеззараживания воздуха и жидких сред / Э.А. Соснин, В.Ф. Тарасенко, С.М. Авдеев, Д. В. Шитц, В.С. Скакун: патент RU 63224 U1 Россия. 2007. С. 1-6.
8. Ультрафиолетовые технологии в современном мире / ред. Кармазинов Ф.В. и др. Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект», 2012. 391 с.
9. Asahi R. Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides. / R. Asahi T. Morikawa, T. Ohwaki, K. Aoki, and Y. Taga // Science. 2001. Vol. 293. No. 5528. P. 269-271.
10. Bahnemann D.W. Environmental Photochemistry Part III / Bahnemann D.W. and Robertson P.K.J. // Hdb. Env. Chem. 2015. Vol. 35. P. 343-346.
11. Diebold U. The surface science of titanium dioxide. // Surface Science Reports. 2003. Vol. 48. No. 5-8. Elsevier. P. 53-229.
12. Eagles D.M. Polar modes of lattice vibration and polaron coupling constants in rutile (TiO₂). // J. Phys. Chem. Solids. 1964. Vol. 25. No. 11. P. 1243-1251.
13. Fujishima A. Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. / A. Fujishima, K. Honda // Nature/ 1972. Vol. 238. No. 5358. P. 37-38.
14. Kebbi Y. Recent advances on the application of UV-LED technology for microbial inactivation: Progress and mechanism/ Y. Kebbi, A. I. Muhammad, A. S. Sant'Ana, L. do Prado-Silva, D. Liu, T. Ding // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2020. Vol. 19. № 6. P. 3501-3527.
15. Li G.Q. Comparison of UV-LED and low pressure UV for water disinfection: Photoreactivation and dark repair of *Escherichia coli* / G. Q. Li, W. L. Wang, Z. Y. Huo, Y. Lu, H. Y. Hu // Water Res., 2017. Vol. 126. P. 134-143.
16. Lu S. Photocatalytic inactivation of airborne bacteria in a polyurethane foam reactor loaded with a hybrid of MXene and anatase TiO₂ exposing {0 0 1} facets / S. Lu, G. Meng, C. Wang, and H. Chen // Chem. Eng. J. Elsevier, 2021. Vol. 404, № July 2020. P. 126-526.
17. Muramoto Y. Development and future of ultraviolet light-emitting diodes: UV-LED will replace the UV lamp / Y. Muramoto, M. Kimura, S. Nouda // Semicond. Sci. Technol. 2014. Vol. 29, № 8. URL: https://www.researchgate.net/publication/262923377_Development_and_Future_of_Ultraviolet_Light-Emitting_Diodes_UV-LED_Will_Replace_the_UV_Lamp.
18. Ong C.B. A review of ZnO nanoparticles as solar photocatalysts: Synthesis, mechanisms and applications / C.B. Ong, L.Y. Ng, and A.W. Mohammad // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. Vol. 81. Elsevier Ltd. P. 536-551.
19. Raeiszadeh M., Adeli B. A Critical Review on Ultraviolet Disinfection Systems against COVID-19 Outbreak: Applicability, Validation, and Safety Considerations / M. Raeiszadeh, B. Adeli // ACS Photonics. 2020. Vol. 7. № 11. P. 2941-2951.
20. Ramamoorthy M. First-principles calculations of the energetics of stoichiometric TiO₂ surfaces / M. Ramamoorthy D. Vanderbilt, and R. D. King-Smith // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 49. No. 23. P. 16721-16727.

© Савичев И.А., Киреев В.Б., Шешин Е.П., 2022.